

Estrategias de educación socioemocional para las infancias

Guillermo Meza Salcedo, Stefaína Niño Rocha, Adriana Lucía Quimbayo Aya y Leidy Ximena Mesa
 Corporación Universitaria Minuto de Dios, Sede Tolima . Huila, Colombia
 Programa de Licenciatura en Educación Infantil

Tabla 1. Estrategias de educación socioemocional en educación infantil

Autores Año Lugar	Estrategia	Descripción
Galinha et al., 2025, Portugal	1. <i>Mind Regulation - SEL</i>	Utiliza técnicas de relajación y respiración mediante la imaginación guiada con imágenes y contenidos para el aprendizaje socioemocional. Busca promover el bienestar, la regulación emocional, la función cognitiva y el rendimiento académico. Se implementa en el aula con enfoque preventivo y formativo –sesiones de 15 minutos al inicio de la jornada escolar 3 veces por semana durante 5 meses–.
Martinsone et al., 2025, Letonia y Portugal	2. <i>PROMEHS - Promoting Mental Health at Schools</i>	PROMEHS es un currículo universal de salud mental para estudiantes de 3 a 18 años, docentes/directivos y familias. Se basa en tres ejes: promover competencias socioemocionales, fomentar la resiliencia y prevenir problemas de salud mental. Su implementación incluye 16 horas de formación docente más 9 de supervisión, <i>webinars</i> para padres, reuniones con directivos y un cuaderno de actividades para el aula –una o dos lecciones semanales durante tres meses–, adaptado por nivel educativo con actividades como juegos, reflexión, juego de roles.
Surya et al., 2025, Indonesia	3. Programa 5S 2B	Articula la enseñanza de las matemáticas con el aprendizaje socioemocional mediante tres componentes: clima de aula positivo, integración curricular y enseñanza explícita semanal con estrategia STOP para la autorregulación emocional (Detente/Piensa/Mira Opciones/Procede). Incluye actividades como juegos, proyectos, estudios de caso debates entre pares, reflexión, discusiones y tutorías individuales. Favorece la participación, la colaboración y la conexión con la vida real.
Perry et al., 2025, Sierra Leona	4. <i>Education for Protection and Well-being (EPW)</i>	Programa de dos años dirigido a niños de 6 a 12 años, sus docentes y cuidadores. Tiene cuatro componentes: 1) Aprendizaje socioemocional y autoprotección para niños, 2) Formación docente para la gestión positiva del aula, 3) Crianza positiva con padres de familia, y 4) Alianzas escuela-familia. Incluye entrenamiento cognitivo-conductual y busca prevenir experiencias adversas en la infancia mediante la creación de entornos seguros. Al mismo tiempo, promueve habilidades socioemocionales, regulación emocional y relaciones positivas entre estudiantes, docentes y familias.

Aprilia et al., 2025, Indonesia	5. Inteligencia Artificial Emocional y arte	Uso de Inteligencia Artificial Emocional (reconocimiento facial y de voz) en clases de arte en tres escuelas de primaria para mejorar la inteligencia emocional, empatía, habilidades sociales, motivación y compromiso de los estudiantes (7-12 años) en el marco de la 'educación del carácter'. No se especifica la duración del programa, sin embargo, se menciona que se hizo observación durante 10 sesiones.
Wepener y Moen, 2025, Sudáfrica	6. <i>Mindfulness-Based Socio-Emotional Learning</i>	La estrategia MBSEL combina mindfulness con aprendizaje socioemocional para mejorar la gestión del aula y reducir conductas disruptivas. Incluye prácticas como respiración consciente, atención plena y reflexión emocional, enfocadas en el desarrollo de autorregulación, conciencia social y bienestar. Se implementa mediante formación docente y aplicación en el aula. Favorece cambios en la conducta, el clima escolar y la participación estudiantil.
Pollak et al., 2024, Australia	7. <i>You, Me and the Little Monsters</i>	"Tú, yo y los pequeños monstruos" es un programa de educación socioemocional para estudiantes de 9 a 12 años, implementado en ocho sesiones de aula. Se basa en el desarrollo del vocabulario emocional, la autorregulación, la empatía y la resolución de conflictos, mediante historias digitales — <i>emotion monsters</i> —, discusión guiada y prácticas de normas de convivencia. Su propósito es fortalecer simultáneamente las habilidades socioemocionales, la conectividad entre pares y el clima de aula en el tránsito de primaria a secundaria.
Swierad y Williams, 2023, Nueva York	8. <i>Be My Friend (BMF)</i>	"Sé mi amigo" es un programa socioemocional multimedia y multisensorial que aborda diversos componentes culturalmente adaptados para estudiantes de 4º y 5º grado. Su implementación, en esta prueba de concepto, combinó módulos digitales de 20 minutos en LMS, reflexión guiada por el docente y actividades de refuerzo, con énfasis en mindfulness, gratitud y habilidades socioemocionales. Los resultados preliminares mostraron alta aceptabilidad y viabilidad, además de efectos positivos iniciales en gratitud y satisfacción con la vida, pero es solo una prueba piloto.
Molyneux et al., 2023, Canadá	9. <i>Choose Your Own Adventure</i>	Es una estrategia pedagógica basada en el aprendizaje al aire libre para fortalecer el desarrollo socioemocional. Su implementación fue analizada a partir de grupos focales con 36 docentes canadienses de preescolar hasta grado 3º de primaria. Promueve actividades como exploración libre, juegos colaborativos, indagación en la naturaleza y tareas prácticas en equipo —en entornos abiertos— para favorecer las competencias socioemocionales como la autorregulación, la cooperación y las habilidades relacionales.
King et al., 2021, EE. UU.	10. <i>Teacher-led mindfulness</i>	Se aplica en preescolar y los primeros cursos de primaria, dentro de un marco sensible al trauma. Su implementación consiste en breves prácticas diarias de mindfulness dirigidas por profesores formados, que incluyen ejercicios de respiración, conciencia corporal y pausas para la regulación emocional integradas en las rutinas del aula en el transcurso del año escolar. El programa tiene como objetivo reforzar la autorregulación, reducir el estrés, favorecer la resiliencia y mejorar el ambiente en el aula. Se evidenciaron cambios positivos mediante un diseño de línea de base múltiple.

Dyson et al., 2021. EE. UU.	11. Pedagogías de educación socioemocional	Intervención —sin programa estructurado— realizada en una escuela de primaria con estudiantes en situación de riesgo. Su implementación se dio como un proceso progresivo y transversal de prácticas socioemocionales en las rutinas diarias del aula durante un periodo prolongado del año escolar. Incluyó la enseñanza explícita de habilidades socioemocionales, el modelado intencional por parte del docente, la construcción de relaciones significativas, el establecimiento de normas y clima de aula segura, así como el uso de espacios de diálogo y reflexión para abordar experiencias emocionales y comportamentales
Venegas, 2019, EE. UU.	12. Círculos de literatura	Los círculos de literatura fomentan el crecimiento socioemocional al promover la escucha activa, el diálogo entre pares, la empatía y la reflexión compartida sobre textos literarios (en este caso Ruler) . El estudio presenta el caso de estudiantes de 5.º grado y muestra cómo esta dinámica fortalece la convivencia y el desarrollo socioemocional en el aula.
Portnow y Downer, 2018, EE. UU.	13. Programa universal de SEL para la negociación	Este programa universal 4Rs, integrado al currículo de lenguaje y acompañado por los docentes busca reducir conductas agresivas y problemas de conducta. Su efecto se explica por dos vías: el fortalecimiento de habilidades socioemocionales del estudiantado y la creación de un clima de aula seguro y afectivo. Se implementa durante el año escolar en grados de 3º a 5º.
Zamorano García et al., 2018, España	14. Juegos populares cooperativos, de oposición	Esta estrategia articula los juegos populares con las emociones en el marco de las clases de educación física. Con estudiantes de 6º grado. Compara juegos cooperativos y de oposición para favorecer la conciencia emocional y las habilidades relacionales. Concluye que la propuesta favorece el desarrollo emocional, especialmente porque estos juegos producen más emociones positivas.

Referentes Bibliográficos

- 1 Galinha, I. C., de Carvalho, J. L. C. S., de Oliveira, A. C. P. et al. (2025). MindRegulation-SEL: randomized controlled trial of the effects of a relaxation and guided imagery intervention with socioemotional learning on the psychological and biophysiological well-being, socioemotional development, cognitive function and academic achievement of elementary school children. *Trials*, 26(187). <https://doi.org/10.1186/s13063-025-08899-3>
- 2 Martinsone, B., Simões, C., Camilleri, L., Conte, E. & Lebre, P. (2025). Students' Socio-Emotional Skills and Academic Outcomes After the PROMEHS Program: A Longitudinal Study in Two European Countries. *Behavioral Sciences*, 15(11), 1529. <https://doi.org/10.3390/bs15111529>
- 3 Surya, A., Retnawati, H. & Ratna-Hidayah, H. (2025). Integration of Social Emotional Learning in Mathematics Instruction: A Holistic Approach in Alternative Elementary Schools, *International Research Journal of Multidisciplinary Scope*, 6(3), 434-445. <https://doi.org/10.47857/irjms.2025.v06i03.05342>

- 4 Perry, E. W., Hwang, S., Marah, B., Kondowulay Mansaray, Y., Self-Brown, S., Kim, E. T. & Nelson, J. (2025). "If you take care of that child, tomorrow it will be a profit to you and an entire generation": A qualitative evaluation of a program to prevent ACEs and promote child development in Northern Sierra Leone. *Child Protection and Practice*, 4, 100090. <https://doi.org/10.1016/j.chipro.2024.100090>
- 5 Aprilia, P., Ijudin, M. F., Manda, A. & Adela, D. (2025). Utilization of Emotional Artificial Intelligence (EAI) in Art Learning to Improve Character Education of Elementary School Students. *Engineering Proceedings*, 107(135), 1-12. <https://doi.org/10.3390/engproc2025107135>
- 6 Wepener, I. & Moen, M. (2025). Mindfulness-based socio-emotional learning to reduce disruptive behaviour in primary-school classrooms. *Pastoral Care in Education*, 1-19. <https://doi-org/10.1080/02643944.2025.2502040>
- 7 Pollak, I., Stiehl, K.A.M., Birchwood, J. et al. (2024). Promoting Peer Connectedness Through Social-Emotional Learning: Evaluating the Intervention Effect Mechanisms and Implementation Factors of a Social-Emotional Learning Programme for 9 to 12-Year-Olds. *J. Youth Adolescence*, 53, 89-116. <https://doi-org/10.1007/s10964-023-01871-x>
- 8 Swierad, E. M. & Williams, O. (2023). Proof of Concept for a Novel Social-Emotional Learning Programming: The B.E. M.Y. F.R.I.E.N.D. Framework. *Education Sciences*, 13(12), 1250. <https://doi.org/10.3390/educsci13121250>
- 9 Molyneux, T. M., Zeni, M. & Oberle, E. (2023). Choose Your Own Adventure: Promoting Social and Emotional Development Through Outdoor Learning. *Early Childhood Educ J*, 51, 1525-1539. <https://doi-org/10.1007/s10643-022-01394-3>
- 10 King, L. M., Lewis, C., Ritchie, D. M., Carr, C. & Hart, M. W. (2021). Implementation of a teacher-led mindfulness program in a low-income pre- and early-elementary school as part of a trauma-responsive, resilience-building community initiative. *J Community Psychol*, 49, 1943-1964. <https://doi.org/10.1002/jcop.22557>
- 11 Dyson, B., Howley, D., Shen, Y. & Baek, S. (2021). Educators' Experiences of Establishing Social and Emotional Learning Pedagogies in an Elementary School With At-Risk Students. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 13(5), 625-638. <https://iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/1478>
- 12 Venegas, E.M. (2019). "We Listened to Each Other": Socioemotional Growth in Literature Circles. *The Reading Teacher*, 73(2), 149-159. <https://doi.org/10.1002/trtr.1822>
- 13 Portnow, J. T. & Downer, J. B. (2018). Reductions in aggressive behavior within the context of a universal, social emotional learning program: Classroom- and student-level mechanisms, *Journal of School Psychology*, 68, 38-52. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2017.12.004>
- 14 Zamorano García, M., Gil Madrona, P., Prieto-Ayuso, A., & Zamorano García, D. (2018). Emociones generadas por distintos tipos de juegos en clase de educación física / Generated Emotions By Various Types Of Games In Physical Education. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte*, 69. <https://doi.org/10.15366/rimcafd2018.69.001>

Nota: Esta tabla se elaboró el 5 de mayo de 2026 con fines académicos. Solo refiere los artículos sobre estrategias de educación socioemocional en educación infantil de una revisión sistemática en la base de datos Scopus (2015-2025). Además, estos datos hacen parte del proyecto de investigación "ECOS: Primeros auxilios emocionales para las infancias", código C225-759-8269, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia.